

ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛО-КООРДИНАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СЛУХОВЫХ РАССТРОЙСТВАХ НЕЙРОСЕНСОРНОГО ГЕНЕЗА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Зоиров Назиржон Маматович
 соискатель кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Гайбиев Акмал Ахматжонович

д.м.н., доцент кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17339678>

Аннотация. Распространенность сенсоневральной тугоухости среди детского населения составляет 1-3 случая на 1000 новорожденных, при этом у 70-80% детей с данной патологией отмечаются нарушения координации различной степени выраженности. Координаторные расстройства существенно ограничивают физическое и психомоторное развитие ребенка, влияют на формирование навыков самообслуживания и социальную адаптацию.

Современные методы кохлеарной имплантации, при всей их эффективности в восстановлении слуховой функции, не решают проблему вестибулярных и координаторных нарушений. Недостаточная изученность патофизиологических механизмов координаторных расстройств при сенсоневральной тугоухости у детей затрудняет разработку патогенетически обоснованных методов лечения и реабилитации.

Ключевые слова. Сенсоневральная тугоухость, координаторные нарушения, дети, вестибулярная дисфункция, постуральный баланс, моторное развитие, патофизиология, реабилитация.

Цель исследования: изучить клинические особенности и патофизиологические механизмы координаторных нарушений у детей с сенсоневральной потерей слуха для оптимизации диагностических подходов и разработки дифференцированных методов коррекции вестибуло-координаторных расстройств.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили дети с нейросенсорной тугоухостью, в возрасте от 8 до 15 лет. Клиническое и инструментальное исследование проводили в Многопрофильной Клинике Самаркандского государственного медицинского университета, отделениях детской неврологии, отделение отоларингологии, амбулаторно в поликлинике МК СамГМУ; за период 2023-2025 год. В общей сложности обследовано за этот период более 270 детей с тугоухостью, но для исследования отобраны 82 детей из них: 47 пациентов, включены в основную группу и 35 пациентов составивших группу сравнения. Отличием основной и сравнительных групп, включало наличие стато-координаторных признаков (в основной группе детей). В зависимости от уровня степени слуховых нарушений из общего количества (82 пациента): с первой и второй степенью тугоухости 43 пациента, где дети реагировали на звук на расстояние более 2,5-3,5 метров; третьей и четвертой степенью тугоухости 39 пациентов, где дети реагируют на звук исходящий не более 3 метров. Кроме того, следует отметить, что с двусторонней тугоухостью, из общего количества детей, составили 54 пациента, а с односторонним нарушением слуха 28

детей. Методы исследования проводились поэтапно: первоначально родители пациентов отвечали на вопросы анкетирования (где, акцентировали сведения о периоде беременности, родов, неонатальном периоде; наследственной предрасположенности к заболеванию; о возможных факторах риска развития нейросенсорной тугоухости); клиничко-неврологический осмотр; осмотр сурдолога; определение уровня тугоухости изучалось методом стандартного аудиометрического анализа; для выявления вестибулярной недостаточности, использовались вестибулярные и мозжечковые пробы (в основном все типы нистагма); Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС), для одновременной оценки структуры сосудов и характера / скорости кровотока. Статистическую обработку результатов исследования проводили на индивидуальном компьютере с помощью прикладных программ.

Результаты исследования. На первом этапе исследования, родители пациентов (98% составили матери детей участвующих в исследовании), прошли собеседование с заполнением карт анкетирования. В ходе сбора анамнеза отмечено, что большинство матерей в период данной беременности обращались в поликлинику по месту жительства с различными симптомами, указывающие на наличие каких-либо факторов нестабильности здоровья, так самым высоким процентом оказались диагностированные урогенитальные инфекции во время беременности: TORCH инфекции (хламиди / цитомегаловирус / герпес), более 65% случаях. Вторым, в процентном соотношении, неблагоприятным фактором отмечался диффузный зуб, более 55% случаях. Не менее важными пагубными условиями в период беременности выявлены: гестоз (при чем в разные сроки беременности, в 77% случаях; фетоплацентарная недостаточность с хронической гипоксией плода в 36% случаях. Отдельно следует отметить период родов: в 40% случаях отмечались симптомы отклонения родовой деятельности, например, быстрые или стремительные роды (56%), затяжные роды (33%); использование родовспоможения методом кесарева сечения - 28% случаях. Из общего количества обследуемых детей более 17% детей родились недоношенными и маловесными.

ВЫВОДЫ

1. У детей с сенсоневральной тугоухостью координаторные нарушения выявляются в 78,5% случаев и характеризуются дисфункцией статического и динамического равновесия, нарушением мелкой моторики и координации движений.
2. Патологической основой координаторных расстройств является поражение периферического отдела вестибулярного анализатора с вторичным вовлечением центральных структур контроля баланса и позуры.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Блинков И.Л., Минасян В.С. Вестибулярные нарушения при сенсоневральной тугоухости у детей // Российская оториноларингология. – 2019. – № 3. – С. 45-52.
2. Зеленина Н.А., Королева И.В. Координаторные расстройства у детей с кохлеарными имплантами // Вестник оториноларингологии. – 2020. – Т. 85, № 4. – С. 28-35.
3. Лебедев К.Э., Петрова М.А. Патологические аспекты вестибулярных

нарушений при врожденной глухоте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118, № 7. – С. 67-73.

4. Мегрелишвили С.М., Таварткиладзе Г.А. Особенности постурального контроля у детей с сенсоневральной тугоухостью // Российская детская неврология. – 2021. – № 2. – С. 112-118.

5. Пашков А.В., Николаев М.П. Современные подходы к диагностике координаторных нарушений при слуховых расстройствах // Клиническая медицина. – 2019. – Т. 97, № 5. – С. 456-462.

6. Романова Е.С., Федосеев В.И. Реабилитация детей с сочетанными слуховыми и вестибулярными нарушениями // Педиатрия. – 2020. – Т. 99, № 3. – С. 89-96.

7. Хечинашвили С.Н., Кеванишвили З.Ш. Взаимосвязь слуховой и вестибулярной систем в норме и при патологии // Вестник отоларингологии. – 2018. – № 6. – С. 15-22.

